

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Махкамова Саодат Бахтияровна

И.о.доцента ТГПУ имени Низами

[e.mail: saodat_mahkamova@mail.ru](mailto:saodat_mahkamova@mail.ru)

АННОТАЦИЯ

Статья направлена на повышение знаний по предмету Композиция студентов и преподавателей по специальности «Изобразительное искусство и инженерная графика». В данной статье освещаются такие актуальные виды изобразительного искусства, как рисунок и живопись. Даются ценные научно-методические рекомендации организации уроков по изобразительному искусству и приобретение навыков по выполнению композиций.

Ключевые слова: *портрет, автопортрет, стиль, акварель, композиция, ароматика, мастичин, палитра, цветовая окраска, жанр, гармоника, витраж, багет, натюрморт, живопись, ландшафт.*

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF COMPOSITION IN THE FINE ARTS IN FORMING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE FINE ARTS TEACHERS

Makxkamova Saodat Baxtiyarovna

Acting Associate Professor of TSPU named after Nizami

[e.mail: saodat_mahkamova@mail.ru](mailto:saodat_mahkamova@mail.ru)

ABSTRACT

The article is aimed at improving knowledge on the subject Composition of students and teachers in the specialty "Visual Arts and Engineering Graphics".

This article highlights such relevant forms of visual art as drawing and painting. Valuable scientific and methodological recommendations for organizing lessons in the visual arts and the acquisition of skills in performing compositions are given.

Keywords: *portrait, self-portrait, style, watercolor, composition, aromatics, mastic, palette, color, genre, harmonica, stained glass, baguette, still life, saturated paint, image, element, monumentalist, shape, light, line, character, abstract, texture, painting, landscape.*

ВВЕДЕНИЕ в теоретические основы изобразительного искусства на всех уровнях системы образования с целью формирования профессиональной компетентности на основе искусствоведения в подготовке будущих учителей изобразительного искусства занимает должное место в учебных планах. Основное внимание уделяется обучению композиции, светотени, цветоведению и перспективе.

Композиция /лат. composition — в смысле композиция, построение/ — построение этюда или картины, гармония его частей. В изображении природы: выбор и видение предметов, нахождение наиболее подходящей точки зрения, определение света, размеров формы, создание композиционного центра и подчинение ему второстепенных частей произведения.

При создании картины: выбор сюжета, работа над сюжетом, нахождение размера произведения, использование внутренних переживаний людей на изображении, их отношения друг к другу, ситуации, действия, настроение, тон — все это основные части композиционного вида картины служит целенаправленному исполнению замысла художника. В такой композиции учитывается все: количество предметов и их вес, тон, перспектива, линия горизонта и точка зрения на изображение, соответствие цветов краски на картине, направление их взгляд, перспективное сведение предметов, светотеневое распределение, положение и т. д.

Композиция имеет свои законы, правила, инструменты и методы. Также есть предмет «Композиция», который учит законам и правилам, средствам и приемам композиции.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ. В изобразительном искусстве различают три типа композиции. Они состоят из фронтальной композиции, объемной композиции, глубинно-пространственной композиции.

1. Фронтальная композиция. В этом случае изображение обрабатывается на плоской поверхности. Это могут быть картины, рельефные скульптуры, изображения фасадов зданий, узоры.

2. Объемная композиция. Такие композиции представляют собой объемные изображения, которые можно рассматривать под любым углом. Они появляются в основном в круглых скульптурах, предметах практического искусства и моделях гостиничных зданий.

3. Глубокая пространственная композиция. Такие композиции более заметны в проектах интерьера жилых и общественных зданий, особенно домашнего зала, фойе общественных помещений, театральной сцены.

В живописи композиция занимает большое место в изобразительном искусстве. Благодаря этому большинство задач, возлагаемых на науку об изобразительном искусстве, особенно развитие художественного творчества, художественного вкуса, мышления и памяти, развитие изобразительных навыков, расширение круга мышления детей, осуществляется в живописной композиции. классы.

Скульптурная композиция включает в себя законы, правила, приемы и средства, непосредственно связанные с созданием скульптуры, ее практическими аспектами.

Понятие декоративной композиции в основном связано с художественно-декоративными произведениями, используемыми в живописи и скульптуре. Они встречаются в виде фриз на фресках, мозаиках, витражах, парковых скульптурах, малых скульптурах, рельефных украшениях зданий гостеприимства.

При подготовке будущих учителей изобразительного искусства необходимо усвоение будущими художниками-специалистами принципов и законов композиции в произведениях изобразительного искусства для формирования их профессиональной компетентности на основе искусствоведения. Как мы уже упоминали выше, композиция в живописи — один из сложных процессов в живописи. Поэтому работы школьников и студентов будут пустыми не только в плане перспективы и цвета, но и в плане композиции. Это объясняется тем, что мышление, воображение и фантазия молодых людей не развиты до необходимого уровня. В то же время это связано с тем, что у учащихся недостаточно знаний о законах и правилах, приемах и средствах композиции, являющихся теоретическими основами композиции.

Думая о композиции, лучше всего начать с ее размера и формата. Потому что важно правильно определить его размер и формат (горизонтальный, вертикальный, квадратный форматы), чтобы повысить эффективность композиции. Форма и размер формата зависят от замысла художника, темы и содержания произведения, деталей картины.

Если фигура на портрете изображена вертикально, художник использует формат портрета, или если художник изображает изображение движущимся слева направо или наоборот, справа налево, формат используется по ширине.

Конечно, все правила и положения, касающиеся композиции образа и повышения его эффективности, кажутся несовместимыми с пониманием и уровнем молодежи. Однако когда преподаватель разъясняет им эти важные теоретические основы композиции эффективными способами и методами, подходящими для восприятия молодыми людьми, они смогут усвоить материал на необходимом уровне.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Правила композиции означают расчетный ритм, деление композиционного центра, их симметричное или асимметричное расположение, движение, устойчивость, планировку, параллелизм в композиции.

Наряду с правилами и положениями в композиции, студенты должны иметь некоторое представление о стилях композиции и инструментах композиции.

Композиционные стили означают монументальное представление изображения, пространственное представление, представление деталей по горизонтали, вертикали и диагонали. картина

Рассмотрены средства композиции, такие как линия, черно-белое изображение, цвета, пятна, рисунок, основанный на правилах линейной и воздушной (цветовой) перспективы.

Говоря о законах композиции, следует также отметить, что закон взаимообусловленности деталей картины, если он исходит из идеи произведения, для того, чтобы его содержание было правдоподобным, как в жизни, он требует, чтобы все существа изображались по отношению друг к другу. В противном случае эффект произведения на зрителя не будет хорошим.

В картине закон новаторства или оригинальности означает, что необходим творческий подход к вопросу. Это означает, что созданное произведение не является копией ранее созданных произведений, а необходим новый подход художника по композиции, содержанию, идее, цвету, расположению его элементов. Если работа полностью отличается от ранее созданных работ с указанными выше аспектами, работа будет оценена еще больше, если она является оригинальной (необратимой).

Если основной идеей произведения является прославление красоты природы, то художник должен красиво и приятно изобразить все детали изображения по их строению, форме, цвету и другим аспектам. Наряду с животными, деревьями, горами, домами, ручьями, даже плывущими по небу облаками необходимо изобразить их красиво с точки зрения формы и цвета. Только тогда все детали картины будут соответствовать основной идее художника.

ОБСУЖДЕНИЕ. Закон контрастов особенно важен в композиции. Этот закон означает, что детали в нем резко отличаются друг от друга по цвету и тону. В частности, они должны быть напротив друг друга в светлых и темных, теплых и холодных, тяжелых и светлых тонах. Только тогда детали на картине будут смотреться четко и выразительно на фоне друг друга.

Закон равновесия в композиции исчисляется из важных ее аспектов. Этот закон гласит, что детали на поверхности изображения должны быть одинаковыми по форме, цвету, тону, количеству, размеру и размеру слева и справа, сверху и снизу. Наличие большего или меньшего количества этих качеств на одной или другой стороне, большой или маленькой, светлой или темной, может нарушить баланс сторон в картине. В результате может показаться, что та или иная сторона статуи наклонена вниз или вверх, влево или вправо. В результате это затрагивает аудиторию.

Очень важно разделить композиционный центр среди правил композиции. Он служит для того, чтобы это правило соблюдалось в произведении, и мысль художника яснее доходила до зрителя. Очерчивание композиционного центра в картине часто делается с точки зрения размера, местоположения и цвета. В результате он обращает внимание зрителя на главный объект картины, и художник легко достигает цели, поставленной в его творчестве.

Симметричное или асимметричное размещение деталей в композиции зависит от содержания произведения и замысла художника. Это правило служит для поддержания баланса деталей изображения по весу, тону, цвету и форме. Асимметричное расположение деталей в произведении происходит за счет детализации, формы, светотени, движения цвета, настроения. Асимметричное расположение деталей в работе служит воплощению идеи картины. Например, художник может использовать правило асимметрии, когда хочет показать неравенство противоборствующих сил на двух сторонах произведения. Если детали асимметричны, художник использует ритмичное расположение деталей, чтобы не нарушать баланс в работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Художники часто уделяют больше внимания делению ритма в своих произведениях. Используется во всех видах и жанрах изобразительного искусства. Ритм чаще всего выражается в форме, цвете, масштабе, светотени, движении. Он связан с содержанием произведения, служит для быстрой и легкой донесения авторской мысли до аудитории, повышает выразительность произведения.

В изобразительных произведениях главное или событие часто помещается на задний план. Это служит тому, чтобы главное сделать центром произведения,

а с другой стороны, мелкие детали на переднем плане открывают путь к главному и помогают зрителю войти в то место, где происходит главное событие в произведении. Изображения в первом, третьем и других планах служат вспомогательным средством в раскрытии основного.

Существуют также правила движения и устойчивости в композиции, которые служат для более полного раскрытия авторского замысла и содержания произведения. Движение и статика в композиции помогают сделать рассказ в произведении правдоподобным. картина В композиции движение деталей слева направо замедляет ее, а справа налево ускоряет. В композиции движение ориентировано на развитие события, а застой используется для создания представления о прекращении события, для описания ситуаций типа позволяющих мыслить. Неподвижность чаще используется больше в работах портретного жанра.

История развития изобразительного искусства на территории Узбекистана неразрывно связана с этапами развития, ориентированными на воспитательную сущность в подготовке кадров, на формирование профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства. Поэтому постараемся доказать это историческими свидетельствами и передовыми примерами в стадии усовершенствования.

Аргументы и доказательства, представленные в данной главе, также требуют необходимости преподавания истории изобразительного искусства Узбекистана как отдельного предмета в формировании профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства. Поэтому целесообразно начать и изучить данную работу с педагогического анализа древнейших образцов изобразительного искусства Узбекистана. Узбекский народ должен гордиться своей древней высокой культурой и искусством. Это наглядно доказывают археологические раскопки, проводимые в Узбекистане. Настенные росписи, скульптурные произведения, прикладное искусство, созданные на высоком художественном уровне, обнаружены в XVусане, Варахше, Афросиабе, Халчайоне, Тупроккахле, Болаликтепе, Айртоме, Далварзин-тепе, Койкырон-Калхе, Аджинатепе, Тешиккалхе и ряде других древних городов, замков и продукты храмов являются доказательством нашего мнения.

Называется крепость. Памятники III-IV вв. до н.э. Он расположен в 22 км от города Торткол, Узбекистан. В нем были рога, солдаты и залы победы. Здание синагоги имеет два этажа и диаметр 44,4 метра. Его высота составляет 9,5 м. Место, где снимали грязь со стены, залило водой и превратило в траншею.

Между стенами есть пулевые отверстия. Внутри здания 8 сводчатых помещений, в которых обнаружены настенные росписи, а также резные гробы, статуэтки, настенные узоры.

Особого внимания заслуживают картины с изображением женщины, играющей на арфе, и мужчины, играющего на двойном барабане на стенах здания, а также женщины с прищуренными глазами, с серьгами в ушах и в цветочном платье. ...картина

В залах дворца, наряду с настенными росписями, красочные рельефы и скульптуры из ганча. На одном из рельефов в зале алаба изображен рог и его окрестности, а на рельефах в другом зале изображены олени, гранаты и виноградные деревья 40 км от города Варахша-Бухара руины замка, расположенного на западе. Теперь это место превратилось в пустыню. Археологические раскопки показывают, что люди жили здесь за тысячу лет до нашей эры, и в них было хорошо развито изобразительное искусство.

Самое большое здание в Варахше занимало 9 гектаров и имело высоту 10 метров. ...картина. В этом здании находились дворец XV кмдоров, храм, казармы и оружейные склады. Их комнаты украшены фресками, скульптурами и различными картинами. Одна из комнат во дворце называется красной комнатой. Его красные стены изображают сцену охоты. В этом образе художник использовал больше красновато-серого и желтого цветов. Некоторые экземпляры этой картины хранятся в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. 18 км от города Айртом-Термез-древний город, расположенный вдали на берегу Амударьи, он был открыт в 1932 году. при раскопках были найдены различные статуи и фризы. Среди них женщины и мужчины изображены с арфой, кошнаем, удом, барабаном Эти фризы очень близки к североиндийской скульптуре по стилю и композиции. Этот момент связан с внедрением и распространением буддизма в Средней Азии в I-II вв. Они чрезвычайно высоки с точки зрения их артистизма. В 1938 году в Айртоме также был обнаружен буддийский храм I-II вв. Не исключено, что упомянутые выше фризы украшали эти храмы. Найден в 1952 году в отдаленной части Далварзин-Тепа-Андижанской области, на развалинах городища села Дальварзин. При подземных раскопках здесь также были обнаружены бронзолитейный завод, мощные улицы, зернохранилища, различная бытовая техника, керамика, узорчатая посуда и человеческие статуи. Среди находок женская голова из ганча, как полагают, была создана во II веке нашей эры. В древности, наряду с земледелием и металлообработкой, на Дальварзинском холме были развиты также изобразительное и прикладное искусство. Руины города на склонах города Афросиаб-Самарканд. Раскопки

Афросиоба начались в начале 20 века и продолжают до сих пор. в результате раскопок было установлено, что здесь находился замковый дворец, реконструирован его древний облик. Его изображение показано на изображении ниже.

В этом здании несколько комнат, одна из которых оказалась гостиницей. С четырех сторон отеля нарисованы различные фрески. На одной из картин на стенах отеля изображены разговаривающие мужчина и женщина. В основном на стенах гостиницы изображены свадебные походы, купание в реке, прием послов, охота.

На картине свадебного путешествия изображены принцесса на белом слоне и жених на соломенной лошадке. Также изображены наложницы, сопровождающие принцессу. Женщина на снимке одета в красное платье, светло-серый шарф, желтый шарф и черные сапоги. Один из них старик, другой моложе. Оба они изображены в богатых одеждах. На их поясах свисают маленькие кинжалы и мечи, а в руках у них кассы. Это указывает на то, что они дворцовые чиновники. За ними изображены белые птицы. Кроме того, изображены два маленьких человека в белых одеждах. Один из них ведет черную лошадь. На втором фоне он изображен рядом с птицами (возможно, на коне). Об этом также можно узнать по изображениям птиц, изображенных в произведении.

Древнейшие образцы искусства Узбекистана свидетельствуют о том, что узбекский народ издавна был обладателем культуры и искусства, здесь создавались произведения высокого художественного уровня.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Abdirasilov, S., & Maxkamova, S. (2019). Research of Structure of Fractals in a Life of Mankind and Fine Arts Products. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 17(1), 302-305.
2. Bakhtiyarovna, S. M., Dildora, A., Markhabo, T., & ToshpulatovaSabina, I. Z. (2020). CREATIVITY OF PEOPLE ARTIST GAFUR ABDURAKHMANOV IN THE DEVELOPMENT OF MODERN PAINTING OF UZBEKISTAN. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(2).
3. Maxkamova, S. B. (2021). BO 'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRIDAGI ASARLARINI BADIY TAHLIL QILISHGA TAYYORLASH MASALALARI. *Scientific progress*, 2(2), 480-487.

4. Махкамova, С. Б. (2021). ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ШКОЛЕ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(4), 44-53.
5. АБДИРАСИЛОВ, С. Ф., & МАХКАМОВА, С. Б. (2019). ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ-АКТУАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. In *Высшее и среднее профессиональное образование как основа профессиональной социализации обучающихся* (pp. 282-286).
6. Muratov, X. X. *Qalamtasvir, o'quv qo'llanma*. Toshkent IJOD-PRINT-2020 yil.
7. Holmuratovich, M. K. (2019). Implementation of independent educational activities of students. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
8. Muratov, H. (2021). THE IMPORTANCE OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT INDEPENDENT EDUCATION IN THE LEARNING PROCESS. *Збірник наукових праць ЛОГОΣ*.
9. Xalilov, R. (2021). Important factors for teaching students to work on landscape composition. *Збірник наукових праць ЛОГОΣ*.
10. KHALILOV, R. FORMATION OF SPATIAL INTELLIGENCE OF STUDENTS STUDYING IN THE DIRECTION OF ART EDUCATION THROUGH ANALYTICAL DRAWING.
11. Tulanova, D. (2021). Imaginary line in landscape painting of Uzbekistan. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 773-778.
12. Saodat Makhkamova Bakhtiyarovna. (2021). QUESTIONS OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR ARTISTIC GAFUR ABDURAKHMANOV ANALYSIS OF WORKS OF FINE ART IN SCHOOL. *Euro-Asia Conferences*, 5(1), 13–18. Retrieved from <https://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/437>
13. Jabbarov, R. (2021). Sharq uyg'onish davri yetuk san'atkori buyuk miniatyurachi musavvir Kamoliddin Behzod ijodi ta'sirida yuzaga kelgan o'ziga xos yo'nalish. *Жамият ва инновациялар*, 2(5/S), 59–67. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5/S-pp59-67>
14. Talipov, N., & Talipov, N. (2021). CREATIVE TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ACTIVITY THROUGH ART EDUCATION. *Збірник наукових праць ЛОГОΣ*.